

Original paper

O'ZBEKISTONDA ONALAR VA FARZANDLAR O'RTASIDAGI MUNOSABATLARNING ETNIK XUSUSIYATLARI

© R.N. Alimardanova¹✉

¹Termiz Iqtisodiyot va Servis Universiteti, Termiz, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH. O'zbekiston ko'p millatli davlat bo'lib, unda turli etnik guruhlar birgalikda yashaydi. Har bir etnik guruhning madaniyati, an'analari va oilaviy munosabatlari o'ziga xos xususiyatlarga ega. Ayniqsa, onalar va farzandlar o'rtasidagi munosabatlar oilaviy hayotning muhim qismi bo'lib, bu munosabatlarning shakllanishida etnik omillar muhim rol o'ynaydi. Ushbu tadqiqot O'zbekiston aholisi orasida onalar va farzandlar o'rtasidagi munosabatlarning etnik o'ziga xosliklarini aniqlashga qaratilgan.

MAQSAD. Ushbu ishning maqsadi O'zbekiston hududida yashovchi turli etnik guruhlar orasida onalar va farzandlar o'rtasidagi munosabatlarning madaniy va ijtimoiy xususiyatlarini o'rganish, ularning farqlari va o'xshashliklarini tahlil qilishdir.

MATERIALLAR VA METODLAR. Tadqiqotda O'zbekistonning turli hududlaridan turli millat vakillari ishtirok etgan so'rovnomalalar, intervyular va etnografik kuzatuvlar materiali ishlatildi. Tadqiqot metodlari sifatida sifatli va miqdoriy metodlar — anketalar, yarim tuzilgan intervyular, qatnashuvchi kuzatuv qo'llanildi. Ma'lumotlar etnik guruhlar bo'yicha taqqoslanib, onalar va farzandlar o'rtasidagi munosabatlarning madaniy xususiyatlari aniqlangan.

MUHOKAMA VA NATIJALAR. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, O'zbekiston etnik guruhlar orasida onalar va farzandlar o'rtasidagi munosabatlarda bir qator madaniy farqlar mavjud. Masalan, o'zbek millatida ota-ona va farzandlar o'rtasidagi hurmat va itoat kuchli bo'lsa, boshqa guruhlarda muloqot va ochiqlik darajasi boshqacha shakllangan. Shuningdek, tarbiya uslubi, oilaviy qadriyatlar va ro'yxatdagi ijtimoiy rollar etnik an'analarga bog'liq holda farqlanadi. Bu holatlar oilaviy munosabatlarda farzandlar va onalar o'rtasidagi o'zaro tushunish va bog'liqlikni ta'minlaydi.

XULOSA. O'zbekiston ko'p millatli ijtimoiy-madaniy muhitida onalar va farzandlar o'rtasidagi munosabatlarning etnik xususiyatlarini chuqur tushunish oilaviy siyosatni rivojlantirish va madaniyatlararo muloqotni yaxshilash uchun muhimdir. Tadqiqot natijalari oilaviy munosabatlar shakllanishida milliy an'analar va qadriyatlar katta ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatdi. Kelajakda ushbu munosabatlarni yanada kengroq kontekstda o'rganish va ijtimoiy qo'llab-quvvatlash mexanizmlarini yaratish tavsiya etiladi.

Kalit so'zlar: O'zbekiston, onalar va farzandlar, etnik xususiyatlar, oilaviy munosabatlar, madaniyat, etnografiya, milliy an'analar, ijtimoiy roller.

Iqtibos uchun: Alimardanova R.N. O'zbekistonda onalar va farzandlar o'rtasidagi munosabatlarning etnik xususiyatlari. // Inter education & global study. 2025. №6 B. 22-32

ЭТНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОТНОШЕНИЙ МАТЕРЕЙ И ДЕТЕЙ В УЗБЕКИСТАНЕ

© Р.Н. Алимарданова¹✉

¹Термезский университет экономики и сервиса, Термез, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ. Узбекистан — многонациональное государство, где сосуществуют различные этнические группы. Каждая этническая группа обладает своей уникальной культурой, традициями и семейными отношениями. Особенно важны отношения между матерями и детьми, которые являются неотъемлемой частью семейной жизни, и этнические факторы играют значительную роль в формировании этих отношений. Цель данного исследования — выявить этнические особенности отношений между матерями и детьми среди населения Узбекистана.

ЦЕЛЬ. Целью данной работы является изучение культурных и социальных особенностей отношений между матерями и детьми в различных этнических группах, проживающих на территории Узбекистана, а также анализ их различий и сходств.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. В исследовании использовались материалы опросов, интервью и этнографических наблюдений, проведенных с представителями различных этнических групп из разных регионов Узбекистана. Были применены как качественные, так и количественные методы — анкеты, полуструктурированные интервью и участное наблюдение. Данные сравнивались по этническим группам для выявления культурных особенностей отношений между матерями и детьми.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ. Результаты исследования показали, что среди этнических групп Узбекистана существуют значительные культурные различия в отношениях между матерями и детьми. Например, у узбеков традиционно сильны уважение и послушание между родителями и детьми, тогда как в других группах уровень общения и открытости формируется иначе. Кроме того, стили воспитания, семейные ценности и социальные роли зависят от этнических традиций. Эти особенности способствуют взаимопониманию и связям между матерями и детьми в семьях.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Глубокое понимание этнических особенностей отношений между матерями и детьми в многонациональной социокультурной среде Узбекистана важно для развития семейной политики и улучшения межкультурного общения. Результаты исследования показывают, что национальные традиции и

ценности имеют большое значение в формировании семейных отношений. В будущем рекомендуется более широко изучать эти отношения и разрабатывать механизмы социальной поддержки.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Узбекистан, матери и дети, этнические особенности, семейные отношения, культура, этнография, национальные традиции, социальные роли.

Для цитирования: Алимарданова Р.Н. Этнические особенности отношений матерей и детей в узбекистане. // Inter education & global study. 2025. №6. С. 22-32.

ETHNIC CHARACTERISTICS OF RELATIONSHIPS BETWEEN MOTHERS AND CHILDREN IN UZBEKISTAN

© Ra'no N. Alimardanova¹✉

¹Termez University of Economics and Service, Termez, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION. Uzbekistan is a multiethnic country where various ethnic groups coexist. Each ethnic group has its own unique culture, traditions, and family relationships. In particular, the relationships between mothers and children are a crucial part of family life, and ethnic factors play an important role in shaping these relationships. This study aims to identify the ethnic peculiarities of mother-child relationships among the population of Uzbekistan.

AIM. The purpose of this study is to examine the cultural and social characteristics of mother-child relationships among different ethnic groups living in Uzbekistan, analyzing their differences and similarities.

MATERIALS AND METHODS. The study utilized materials from surveys, interviews, and ethnographic observations involving representatives of various ethnic groups from different regions of Uzbekistan. Both qualitative and quantitative methods were employed, including questionnaires, semi-structured interviews, and participant observation. The data were compared across ethnic groups to identify the cultural characteristics of mother-child relationships.

DISCUSSION AND RESULTS. The results indicate that there are significant cultural differences in mother-child relationships among the ethnic groups in Uzbekistan. For example, among the Uzbek ethnic group, respect and obedience between parents and children are strong, while other groups exhibit different levels of communication and openness. Moreover, parenting styles, family values, and social roles vary depending on ethnic traditions. These factors contribute to mutual understanding and connection between mothers and children within families.

CONCLUSION. Understanding the ethnic characteristics of mother-child relationships in Uzbekistan's multiethnic socio-cultural environment is important for developing family policies and improving intercultural communication. The findings demonstrate the significant role of national traditions and values in shaping family relationships. Future research should explore these relationships in a broader context and develop social support mechanisms.

KEYWORDS: Uzbekistan, mothers and children, ethnic characteristics, family relationships, culture, ethnography, national traditions, social roles.

For citation: Ra'no N. Alimardanova (2025) "Ethnic characteristics of relationships between mothers and children in Uzbekistan", Inter education & global study, (6), pp. 22-32. (In Uzbek).

O'zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishgandan so'ng, mamlakatda jamiyatni rivojlantirish, an'anaviy qadriyatlarni saqlab qolish va modernizatsiya qilish jarayonlari muhim ahamiyat kasb etdi. Bu jarayonlarda onalar va farzandlar o'rtasidagi munosabatlar alohida e'tiborga loyiqdir. O'zbek oilasi va uning ijtimoiy tuzilishi o'ziga xos etnik xususiyatlarga ega bo'lib, bu esa farzandlar tarbiyasi va onalar roliga ta'sir ko'rsatadi. Onalar, odatda, oilaning muhim tayanchidir, shuning uchun ularning farzandlar bilan munosabatlari nafaqat shaxsiy, balki ijtimoiy va madaniy ahamiyatga ham ega.

Ushbu mavzuning dolzarbligi shundaki, onalar va farzandlar o'rtasidagi munosabatlar, jamiyatdagi ijtimoiy o'zgarishlar va madaniy an'analar bilan bevosita bog'liqdir. O'zbekistonning turli hududlarida turli etnik guruhlar yashashi, ularning an'analari va qadriyatlari farzandlar tarbiyasi jarayonida muhim rol o'ynaydi. Shuningdek, gender rollari, oilaviy aloqalar va ijtimoiy ta'sirlar bu munosabatlarga ta'sir etuvchi muhim omillardir.

Etnik xususiyat tushunchasi ijtimoiy fanlar doirasida ko'p qirrali va chuqur tahlil talab qiluvchi konseptual kategoriyalardan biridir. Bu atama ma'lum bir etnosga xos bo'lgan madaniy, psixologik, lingvistik, ijtimoiy, diniy va axloqiy xususiyatlar majmuini anglatadi. Ilmiy qarashlarda etnik xususiyatlarning shakllanishi va namoyon bo'lishi tarixiy tajriba, ekologik muhit, migratsiya jarayonlari, til tizimi, urf-odatlar, ma'naviy qadriyatlar va ijtimoiy struktura bilan uzviy bog'liq deb baholanadi. Etnik xususiyatni har bir etnos vakilining dunyoqarashi, xulq-atvori, muloqot uslubi, estetik didi, oila modeli, mehnat etikasi va boshqalarda kuzatish mumkin. Bu esa uni antropologiya, sotsiologiya, etnopsixologiya, tilshunoslik, tarix va madaniyatshunoslik fanlari chorrahasida chuqur tahlil qilishni taqozo etadi.

Etnik xususiyatlar avvalo identiklik tushunchasi bilan bevosita bog'liqdir. Inson o'zini qanday etnos vakili sifatida anglaydi, qaysi madaniy kodlar orqali o'zini boshqa guruhlardan ajratadi — bu savollarga javob etnik identifikatsiya asosida shakllanadi. Identiklikni aniqlovchi asosiy omillar – til, din, hududiy mansublik, tarixiy xotira va umumiy urf-odatlar hisoblanadi. Shu sababli etnik xususiyatlar – bu biologik emas, balki madaniy va ijtimoiy konstruksiya natijasida vujudga keluvchi o'ziga xoslikdir. Fan arboblari bu jarayonni konstruktivizm tamoyillari asosida talqin etadilar: ya'ni, etniklik tug'ma emas, balki insonlar tomonidan ijtimoiy tajriba asosida o'zlashtiriladi va doimiy ravishda qayta ishlab chiqiladi. Misol tariqasida, bir etnik guruh vakili boshqa madaniyat muhitida yashab, yangi etnik xususiyatlarni o'zlashtirishi mumkin.

Tarixiy jihatdan, etnik xususiyatlar avloddan avlodga o'tuvchi madaniy kodlar sifatida shakllangan. Ular ko'p hollarda og'zaki an'analar, folklor, diniy marosimlar, oilaviy qadriyatlar va mehnat ko'nikmalari orqali saqlanadi. Etnik tafovutlar faqat tashqi belgilar bilan emas, balki chuqur semantik darajadagi madaniy tushunchalar, ijtimoiy me'yorlar va psixologik stereotiplar bilan ham ifodalanadi. Bu jihatdan, etnik xususiyatlar bir guruh vakillarining o'zini tutish modeli, turmush tarzi va dunyoni idrok etish usulining majmuasi sifatida namoyon bo'ladi. Shu sababli zamonaviy antropologik tadqiqotlarda etnik xususiyatlar universal insoniy xususiyatlardan farqlanadigan kontekstual ijtimoiy hodisa sifatida talqin qilinadi.

Ilmiy manbalarda etnik xususiyatlarni tahlil qilishda turli metodologik yondashuvlar qo'llaniladi. Etnopsixologik yondashuvga ko'ra, har bir etnos o'ziga xos emotsional reaksiyalar, ijtimoiy-hissiy qadriyatlar tizimi va shaxsiy intilishlarga ega. Bu holatda, masalan, konfliktga nisbatan munosabat, individual erkinlik darajasi, jamoa bilan munosabat, vaqt va makonni idrok etish kabi jihatlar etnik xususiyatlarni shakllantiruvchi psixologik asos sifatida ko'riladi. Masalan, kollektivist madaniyatlarda (masalan, o'zbeklar, tojiklar) jamoadagi uyg'unlik va ijtimoiy muvozanatga katta e'tibor qaratiladi, individual fikr esa ko'proq konformizm asosida ifodalanadi. Aksincha, individualist madaniyatlarda (ayrim g'arbiy etnoslar) shaxsiy fikr va erkinlik markaziy qadriyatga aylanadi.

Sotsiologik nuqtayi nazardan qaraganda, etnik xususiyatlar ijtimoiy guruhning o'zini tashkil qilish mexanizmidir. Jamiyatda mavjud ijtimoiy rollar, ierarxiyalar, nikoh tizimi, ayol va erkaklar roli, qarindoshlik tuzilmalari, bolalar tarbiyasi kabi elementlar etnik tafakkur asosida shakllanadi. Har bir etnosda ayol va erkak o'rtasidagi ijtimoiy rollar taqsimoti, mehnatdagi qatnashuvi, oiladagi pozitsiyasi turlicha bo'ladi. Masalan, ayrim etnik guruhlarda ayolning asosiy vazifasi uy-joyini yuritish va bolalar tarbiyasi bo'lsa,

boshqalarda u mehnat faoliyatida ham faol ishtirok etadi. Bu esa gender munosabatlaridagi etnik farqlarni shakllantiradi.

Lingvistik tadqiqotlarda esa etnik xususiyatlar tilda ifodalanadigan milliy tafakkur, frazeologizm, metafora va diskurs darajasida namoyon bo'ladi. Har bir tilda mavjud bo'lgan maqollar, iboralar, so'z tanlovi, urf-odatlar va hatto xitoblar orqali etnik identiklik mustahkamlanadi. Masalan, o'zbek tilidagi "elga-yurtga fido bo'lmoq", "katta gapdan kichik chiqmaydi", "ulug'ni ulug' deya bilmoq" kabi iboralar orqali kollektivizm, hurmat va ijtimoiy iyerarxiyaga sadoqat ifodalanadi. Shu bilan birga, boshqa etnoslarga xos iboralarda esa o'ziga xos mentalitet va qadriyatlar aks etadi. Bu jihatdan til – etnik ongning ifoda vositasi sifatida muhim hisoblanadi.

Madaniyatshunoslikda etnik xususiyatlar san'at, adabiyot, marosimlar, kiyinish madaniyati, taomlar, mehnat an'analari orqali namoyon bo'ladi. Bu jihatlar nafaqat ichki identiklikni mustahkamlabgina qolmay, balki boshqa etnos vakillarida tasavvur, hurmat va qiziqish uyg'otadi. Etnik madaniyat ko'p hollarda marosimlar, to'y va motam urf-odatlarini, diniy ayyomlar, xalq bayramlari orqali saqlanadi. Masalan, o'zbeklarda Navro'z bayrami faqat tabiat uyg'onishini emas, balki jamoaviy birlikni, kechirimlilikni, avlodlar o'rtasidagi bog'liqlikni ifodalaydi. Shu tarzda madaniy namoyonlar orqali etnik xususiyatlar ko'zga ko'rinadigan real shaklga ega bo'ladi.

Etnik xususiyatlar ko'p hollarda millatlararo muloqotda muhim ahamiyat kasb etadi. Madaniy tafovutlar to'g'ri tushunilmaganda ijtimoiy tushunmovchilik, madaniyatlararo to'qnashuv, hatto ksenofobiya holatlari yuzaga kelishi mumkin. Shu bois ham bugungi globallashuv va ko'p madaniyatli jamiyat sharoitida etnik xususiyatlarni chuqur anglash, boshqalarni hurmat qilish, madaniy moslashuvni o'rganish muhim ahamiyat kasb etadi. Har bir inson o'z etnosiga xos bo'lgan urf-odat, axloqiy me'yor va estetik qarashlarni bilishi, lekin shu bilan birga boshqalarni ham anglashga intilishi kerak. Bu esa jamiyatda bag'rikenglik, ijtimoiy barqarorlik va madaniy inklyuzivlikni mustahkamlovchi omil bo'ladi.

Etnik xususiyatlarning o'zgaruvchanligi ham alohida e'tiborga loyiq. Har bir etnos zamon o'tishi, urbanizatsiya, ta'lim, texnologik taraqqiyot, ommaviy axborot vositalari ta'sirida o'z etnik kodlarini qayta ishlab chiqadi. Bu jarayonda ayrim urf-odatlar yo'qolib borishi, boshqalari esa yangi ma'nolar bilan boyishi mumkin. Shu sababli, etnik xususiyatlarni o'rganishda faqat statik emas, balki dinamik tahlil usullari qo'llaniladi. Etnos vakillari global madaniyat ta'sirida yangi xatti-harakat modellari, yangi madaniy shakllar, yangi identiklik shakllarini shakllantirishadi. Biroq bu yangi xususiyatlar ham tarixiy-madaniy ildizlardan butunlay uzilmaydi, balki ular bilan uyg'unlashadi.

Demak, etnik xususiyatlar insoniyat madaniy boyligining rang-baranglik asosidir. Ular jamiyatning ijtimoiy tuzilmasi, madaniy merosi, axloqiy qadriyatlari va tarixiy xotirasini aks ettiradi. Ilmiy qarashlarga ko'ra, etnik xususiyatlar tug'ma emas, balki ijtimoiy tajriba, madaniy muloqot va tarixiy muhit natijasida shakllanadi. Shu sababli har qanday jamiyatda etnik xususiyatlarni chuqur o'rganish – bu faqat etnos haqida emas, balki insonning o'zi haqidagi bilimni kengaytirish deganidir.

O'zbekiston ko'p millatli jamiyat bo'lib, bu yerda o'zbek, tojik, rus, qozoq, qirg'iz, turkman, qoraqalpoq, koreys va boshqa etnik guruhlar vakillari yashaydi. Har bir etnosning oilaviy munosabatlarga, ayniqsa, ona va farzand o'rtasidagi aloqalarga oid qarashlari, tarbiya usullari, hissiy ifodalar va qadriyatlari mavjud. Bu xilma-xillik O'zbekiston ijtimoiy tuzilmasida onalik va bolalik institutining turfa shakllarda namoyon bo'lishiga olib keladi. Ona va farzand o'rtasidagi munosabatlar nafaqat biologik rishtalar, balki tarixiy, madaniy, diniy, iqtisodiy va axloqiy omillar bilan ham belgilanadi. Etnik xususiyatlar bu munosabatlarga o'ziga xoslik, ramziy yuk, axloqiy me'yorlar va ijtimoiy qadriyatlar asosida turlicha shakllanish imkonini beradi.

O'zbek oilaviy modelida ona – avvalo mehr, matonat va fidoyilik timsolidir. Onaning oila ichidagi roli o'ta muhim sanaladi: u bolani emizish, tarbiyalash, unga ijtimoiy ko'nikmalarni singdirish va diniy qadriyatlarni yetkazishda asosiy vositachidir. An'anaviy o'zbek oilalarida "ona so'zi – duo, onaning ko'ngli – farzandning baxti" degan tushunchalar keng tarqalgan. O'zbek onalari bolalarni mehnatsevar, sabrli, kattalarni hurmat qiladigan qilib tarbiyalashga intiladilar. Farzandning har bir harakati onaning sha'niga ta'sir etadi, shuning uchun ham o'zbek oilasida onaning autoriteti kuchli hisoblanadi. Shuningdek, o'zbek oilalarida onaning farzandlar bilan bo'lgan munosabati asosan mehr-shafqat va ta'lim-tarbiya orqali tartibga solinadi. Bu kontekstda ona ko'pincha muqaddaslik darajasiga ko'tariladi va bu orqali o'zbek madaniyatidagi onalik ideali shakllanadi.

Qoraqalpoq oilalarida ona va farzand o'rtasidagi munosabatlar ko'proq kollektivik ruhda shakllanadi. An'anaviy qoraqalpoq jamiyatida ayol kishi, ayniqsa ona, oila mehriyoyo, bolalar baxti va qadimiy urf-odatlar nigohchisi sifatida qaraladi. Farzand tarbiyasi ko'pincha oila yoki urug' asosida olib boriladi, bu esa bolaga jamiyatga moslashishda kengroq axloqiy mezonlarni singdiradi. Qoraqalpoq onalari, ayniqsa, etnik madaniyatni – til, adabiyot, kuy-qo'shiqlar, urf-odatlarni farzandlarga yetkazishda faol ishtirok etadi. Ularning mehr-muhabbati bilan birga, qat'iyatlilik va muvozanat ham farzandlar bilan munosabatda muhim ahamiyat kasb etadi.

Tojik oilalarida ona va farzand o'rtasidagi aloqalar samimiylik, hissiy yaqinlik va ruhiy rishtalar bilan mustahkamlangan. Tojik onalari farzandlarining ichki dunyosiga yaqin

kirishga, ularning his-tuyg'ularini tushunishga harakat qiladilar. Bu holat esa farzandda ishonch va emotsional xavfsizlik hissini uyg'otadi. Ayniqsa, tojik oilalarida o'g'il farzandlar bilan onalar o'rtasidagi iliq munosabatlar ajralib turadi. Biroq bu mehr ularni haddan ortiq erkalatish emas, balki o'ziga xos mas'uliyat, mehr orqali nazorat qilish asosida olib boriladi. Bundan tashqari, tojik ayollarining diniy bilimli bo'lishi, ularning farzandlarga diniy qadriyatlar singdirishida asosiy vosita bo'lishlariga olib keladi.

Qozoq va qirg'iz etnik guruhlarida onalik roli ko'proq erkinlik, harakat mustaqilligi va tabiatga yaqinlik ruhida shakllanadi. An'anaviy ko'chmanchi madaniyat unsurlari bu etnoslarda hali-hanuz bolalarga nisbatan ko'proq o'zini erkin tutish, o'z fikrini ayta olish, mustaqil fikrlashni rag'batlantirgan. Ona va farzand o'rtasidagi aloqa yaqin, ammo avtoritar emas. Qozoq va qirg'iz onalari farzandlariga ilk yoshdan boshlab mas'uliyatni yuklashga moyildirlar, ular bolalarini mustaqil va hayotga moslashgan shaxs sifatida tarbiyalaydilar. Shu bilan birga, ona bolaga ko'makchi, yo'lboshchi va maslahat beruvchi sifatida muhim rol o'ynaydi.

O'zbekistonda yashovchi rus etnik guruhida esa ona va farzand o'rtasidagi munosabatlar ko'proq individualistik va pedagogik yondashuv bilan xarakterlanadi. Rus onalari farzandlar bilan ochiq muloqotga intiladilar, ularning fikrini tinglaydilar va hissiy muvozanatni saqlashga e'tibor beradilar. Rus madaniyatida onaning bilimli bo'lishi, farzandga mustaqillikni o'rgatishi yuqori baholanadi. Shuningdek, rus oilalarida bolalar bilan teng shaxslar sifatida munosabat qurish an'analari rivojlangan. Farzandlar onalaridan ilhom, ruhiy tayanch, motivatsiya manbai sifatida foydalanadilar.

Koreys etnik guruhida esa onalik – intizom, mehnatsevarlik va yuksak intellektual tarbiyaning manbai sifatida qaraladi. Koreys onalari farzandlarni ilmga, fanga, o'zini doimo rivojlantirishga undaydilar. Farzand tarbiyasida qat'iylik, vaqtga amal qilish, jamoa foydasi uchun harakat qilish kabi qadriyatlar ustuvor hisoblanadi. Ona va farzand o'rtasidagi munosabat ko'pincha o'zaro majburiyat va sadoqat asosida shakllanadi. Bolalar onani nafaqat mehrlil inson sifatida, balki ijtimoiy muvaffaqiyatning kaliti deb qabul qiladilar.

Umuman olganda, O'zbekiston hududida onalar va farzandlar o'rtasidagi munosabatlar etnik xususiyatlarga qarab turlicha bo'lishiga qaramasdan, ularni birlashtiruvchi umumiy jihatlar mavjud. Bular jumlasiga mehr-shafqat, hurmat, onaning oila ichidagi muqaddas maqomi, farzand uchun fidoyilik, va axloqiy tarbiyaning ustuvorligi kiradi. Ona farzand uchun jamiyatga kirish eshigi, ilk bilim va ko'nikmalar manbai, hissiy barqarorlik omili sifatida xizmat qiladi. Shu sababdan har qanday etnik guruh vakili bo'lmasin, o'zining qadimiy urf-odatlarini va madaniyatiga tayangan holda onalik institutini rivojlantiradi.

Ayni paytda, globallashuv jarayonlari, shahar madaniyati ta'siri, ta'lim tizimidagi yangiliklar ham onalik va farzandlik munosabatlariga ta'sir o'tkazmoqda. Yangi zamonaviy tarbiya uslublarida an'anaviy qadriyatlar bilan birga, shaxsiy erkinlik, emotsional ong, gender tengligi kabi tushunchalar ham inobatga olinmoqda. Bu esa etnik xususiyatlar bilan uyg'un holda rivojlanayotgan yangi turdagi onalik modellari paydo bo'lishiga olib kelmoqda. Shu bois, O'zbekiston etnik guruhlarida ona va farzand o'rtasidagi munosabatlar bugungi kunda an'anaviy va zamonaviy yondashuvlar sinteziga aylanib bormoqda.

Shu tarzda, etnik xususiyatlarga asoslangan holda ona va farzand o'rtasidagi munosabatlarni o'rganish, jamiyatdagi oilaviy qadriyatlar, tarbiya tizimi, ayolning ijtimoiy maqomi va avlodlararo bog'liqlikni chuqurroq anglashga yordam beradi. Bu munosabatlar nafaqat psixologik va pedagogik jarayon sifatida, balki etnomadaniy merosni avloddan avlodga uzatuvchi mexanizm sifatida ham alohida o'rganilishi lozim. Shu asosda aytish mumkinki, O'zbekiston xalqlarining milliy madaniyatida onaning o'rni hamisha ustuvor bo'lib kelgan va bu qadriyat kelgusida ham o'z o'rini yo'qotmaydi, balki yanada boyib boradi.

Tadqiqotning ahamiyati shundaki, onalar va farzandlar o'rtasidagi munosabatlarni chuqurlashtirish va ularni yaxshilash, kelajak avlodni tarbiyalashda va ijtimoiy barqarorlikni ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. Shuningdek, etnik xususiyatlarni o'rganish orqali jamiyatdagi madaniy diversifikatsiya va ijtimoiy integratsiya jarayonlarini yanada chuqurlashtirish mumkin. Bularning barchasi, O'zbekistonning zamonaviy rivojlanishida muhim o'rin tutadi va farzandlarning kelajakdagi muvaffaqiyatlariga ta'sir qiladi.

Tadqiqot natijalari, nafaqat ilmiy jamoatchilik uchun, balki amaliyotdagi mutaxassislar, siyosatchilar va ta'lim muassasalari uchun ham muhim ahamiyatga ega. Olingan natijalar, O'zbekiston onalari va farzandlari o'rtasidagi munosabatlarni yaxshilashga qaratilgan strategiyalarni ishlab chiqish va amaliyotga tatbiq etish uchun asos bo'lib xizmat qiladi. Ushbu tadqiqot, shuningdek, jamiyatdagi ijtimoiy barqarorlikni ta'minlash va kelajak avlodni tarbiyalashda ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Shunday qilib, tadqiqot natijalari O'zbekiston onalari va farzandlari o'rtasidagi munosabatlar, ijtimoiy va madaniy o'zgarishlar, hamda jamiyat rivojlanishiga ta'sir ko'rsatishda muhim bir poydevor sifatida xizmat qiladi. Bularning barchasi, O'zbekistonning ijtimoiy va madaniy taraqqiyotida muhim o'rin tutadi.

O'zbekiston onalari va farzandlari o'rtasidagi munosabatlarning etnik xususiyatlari, ijtimoiy-iqtisodiy omillar va madaniy an'analar ta'siri tadqiqot natijalari orqali chuqur o'rganildi. Tadqiqot jarayonida olingan ma'lumotlar, an'anaviy qadriyatlar va etnik xilma-xillikning farzand tarbiyasidagi muhim rolini ko'rsatdi. O'zbekistonning turli hududlarida

yashovchi etnik guruhlar o'z an'analari va qadriyatlarini saqlab qolish bilan birga, farzandlar tarbiyasida ushbu an'analarni qo'llashni davom ettiradilar. Bu holat, oilaviy muhitda farzandlar tarbiyasida ijtimoiy va madaniy normativlarning o'rganilishi va ularga rioya etilishining muhimligini ta'kidlaydi.

Natijalar shuni ham ko'rsatdiki, ijtimoiy-iqtisodiy omillar, masalan, oilalarning daromad darajasi va ta'lim imkoniyatlari onalar va farzandlar o'rtasidagi munosabatlarga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Kam ta'minlangan oilalarda onalar ko'pincha farzandlarning tarbiyasiga e'tibor bermasliklari yoki ularni ishga jalb qilishlari mumkin. Bu, farzandlarning ta'lim va rivojlanishida jiddiy muammolarni keltirib chiqaradi. Tadqiqot natijalaridan kelib chiqib, ijtimoiy dasturlar va yordamchi mexanizmlar ishlab chiqish zarurligi ko'rsatildi. Bu dasturlar, kam ta'minlangan oilalarga ta'lim va sog'liqni saqlash sohalarida yordam berishi va onalarga farzandlarini tarbiyalashda samarali yondashuvlarni qo'llash imkonini berishi mumkin.

Gender rollari va stereotiplar ham tadqiqotda muhim ahamiyatga ega bo'ldi. O'zbekiston jamiyatida an'anaviy gender rollari ko'pincha onalarning farzandlar tarbiyasidagi rolini cheklaydi. Anketalar natijalari shuni ko'rsatdiki, 70% dan ortiq onalar o'z mas'uliyatlarini his etishlariga qaramay, ularning yondashuvlari ko'pincha an'anaviy stereotiplarga asoslangan. Bu esa farzandlar tarbiyasida adolatsizlikka olib kelishi mumkin. Gender tengligini ta'minlash va onalarning tarbiyaviy rolini kuchaytirish uchun gender masalalari bo'yicha ta'lim dasturlarini ishlab chiqish zarur. Bu dasturlar, ota-onalarga gender rollarini muhokama qilish va ayollarning huquqlarini oshirishga yordam beradi.

Ta'lim tizimidagi muammolar ham tadqiqot natijalarida o'z aksini topdi. Ta'lim sifatining pastligi va ta'lim muassasalarida mavjud bo'lgan muammolar, onalar va farzandlar o'rtasidagi munosabatlarga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Ta'lim tizimini isloh qilish va sifatini oshirish orqali bu muammoni hal qilish mumkin. Zamonaviy pedagogik yondashuvlarni joriy etish, onalarga ta'lim jarayonida faol ishtirok etishga imkon beradigan dasturlarni ishlab chiqish, farzandlar tarbiyasida ijobiy o'zgarishlarga olib kelishi mumkin.

Ushbu tadqiqot natijalari, O'zbekiston onalari va farzandlari o'rtasidagi munosabatlarni yaxshilashda bir qator muhim jihatlarni ko'rsatadi. Madaniy o'zaro tushunishni rivojlantirish, ijtimoiy-iqtisodiy dasturlarni amalga oshirish, gender tengligini ta'minlash va ta'lim tizimini isloh qilish zarur. Bunday yondashuvlar, nafaqat onalar va farzandlar o'rtasidagi munosabatlarni yaxshilashga, balki O'zbekiston jamiyatining ijtimoiy barqarorligini ta'minlashga ham xizmat qiladi.

Tadqiqot natijalari, nafaqat ilmiy jamoatchilik uchun, balki amaliyotdagi mutaxassislar va siyosatchilar uchun ham muhim ahamiyatga ega. Olingan natijalar, O'zbekiston onalari va farzandlari o'rtasidagi munosabatlarni yaxshilashga qaratilgan strategiyalarni ishlab chiqish va amaliyotga tatbiq etish uchun asos bo'lib xizmat qiladi. Shuningdek, ushbu tadqiqot jamiyatdagi ijtimoiy barqarorlikni ta'minlash va kelajak avlodni tarbiyalashda ijobiy ta'sir ko'rsatadi. O'zbekiston onalari va farzandlari o'rtasidagi munosabatlarni o'rganish, jamiyatning madaniy diversifikatsiyasi va ijtimoiy integratsiyasi jarayonlarida muhim ahamiyat kasb etadi. Tadqiqot natijalari, kelajakda O'zbekistonning ijtimoiy va madaniy rivojlanishida muhim poydevor bo'lib xizmat qiladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Абдукаримов А.А. Оила психологияси/ А. А. Абдукаримов. – Т.: Фан, 2004. – 240 с.
2. Ғуломов С.Қ. Ўзбекистонда оила институтининг шаклланиши ва ривожланиши / С.Қ. Ғуломов. – Т.: Иқтисод, 2016. – 198 с.
3. Назаров Ш.Ҳ. Миллий анъаналар ва оилавий қадриятлар/ Ш. Ҳ. Назаров. – Т.: Маънавият, 2002. – 112 с.
4. Умарова Н. А. Этнопсихология: ўқув қўлланма/ Н. А. Умарова. – Т.: TDPU нашриёти, 2020. – 152 с.
5. Саидова М.Қ. Болалар психологияси/ М. Қ. Саидова. – Т.: Маърифат, 2008. – 204 с.
6. Қосимова М. Этнопедагогика асослари/ М. Қосимова. – Т.: Турон-Иқбол, 2021. – 176 с.
7. Ҳамидов Н.С. Ўзбекистонда этник гуруҳлар маданияти: анъана ва модернизация / Н.С. Ҳамидов. – Т.: Фан, 2018. – 224 с.
8. Мамедов Н. Этносоциология / Н. Мамедов. – М.: Юрайт, 2016. – 272 с.
9. Юлдошев Ш.М. Ота-оналар ва болалар ўртасидаги муносабатларнинг ижтимоий-психологик хусусиятлари/ Ш. М. Юлдошев // Ижтимоий фанлар. – 2020. – №3. – Б. 65–71.
10. Karimova D.E. Family Values in Multiethnic Uzbekistan: Cultural Analysis/ D. E. Karimova // Central Asian Journal of Social Sciences. – 2021. – Vol. 2, No. 4. – P. 45–52.
11. Toshpulatov R. Etnik xususiyatlar va madaniyatlararo muloqot/ R. Toshpulatov// O'zbek tilshunosligi masalalari. – 2022. – №2. – B. 80–86.
12. Мамедов А.И. Этническое сознание и этническая идентичность/ А. И. Мамедов. – СПб.: Питер, 2014. – 256 с.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Alimardanova Ra'no Narbayevna**, psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), [Алимарданова Рано Нарбаевна, доктор философии (PhD) по психологическим наукам], [Ra'no N. Alimardanova, Doctor of Philosophy (PhD) in Psychological Sciences]; manzil: O'zbekiston, Termiz sh., A. Navoiy ko'chasi, 4B-uy [адрес: Узбекистан, ул. А.Навои, 4Б, Термез], [address: Uzbekistan, 4B, A.Navoiy st., Termez city]